

KIS KLÁRA

Intézményes nevelés az egyházban és a katechézis lehetőségei egy digitális korban

ABSZTRAKT

A digitális világ mára már nemcsak meghatározó szegmense a fiatalabb generációk életének, de személyiségfejlődésüket is befolyásoló tényezővé vált. Az egyház a katechézisben találkozik leginkább ezzel a jelenséggel, illetve a társadalmi kontextus változásaival. Az egyháznak hagyomány és tapasztalat között kell megtalálnia azt a beszédmódot, amely eléri és megszólítja az egyházi iskolák tanulóit. Az újra kódolás, mint változás menedzselés munkájában különösen nagy szerepe van a bibliai történetek elbeszélésének.

Kulcsszavak: digitális világ, katechézis, hagyomány, változás menedzsmet, bibliai történetek

DOI: 10.5281/ZENODO.15244650

Gyermekeink valósága

„Nem az életkor a lényeges, hanem hogy a világ mit mutatott magából, mit várt el és mit tanított akkor, amikor születél. Hogy mi is volt számodra a földi valóság az első néhány évemben.”¹

Gyermekeink életében mára a tévénél sokkal meghatározóbb az internet és a közösségi média szerepe, valamint a számítógépes játékok mindennapivá válása. Az utánunk jövő generációkra gyakorolt hatásuknak olyan mértékével van dolgunk, amit egyelőre felmérni sem tudunk, még kevésbé ellensúlyozni. Az okostelefonok, tabletek mindig kéznél vannak, az általuk elérhető tartalmak lebilincselőek, és az él-

mény teljességéhez nem szükséges a felnőtt részéről szóbeli be- és kikódolás. Nincsenek határok, nem kell egy hétig várni a sorozat következő részére, egy kattintással elérhető egy újabb izgalmas, örömhormonokat termelő tartalom.

A számítógépes játékok a tökéletes tudás, a bennfentesség érzését keltik. Felnőttes kalandokban próbálhatják ki magukat a résztvevők, miközben automatikusan betagozódnak az azonos játékot kedvelők virtuális közösségébe. Ezek mind vágyott állapotai a gyermekkoruk.²

A közösségi média a mai gyermekek, a Z és alfa generáció számára nemcsak népszerű, de egyenesen nélkülözhetetlen életfeltétel. Egyrészt a csoporthoz tartozás, másrészt

az önmegjelenítés színtere. Jean Twenge, amerikai pszichiáter kutatásai szerint 2005 után az erősödő társadalmi nárcizmus a gyermekekben valós teljesítmények nélküli, ún. „felfújtt” egót eredményez, ami belső stabilitás híján állandó külső megerősítésre szorul. A like-ok hiánya, vagy elmaradása – az online tér transzparenciája miatt – számukra egyenlő az elutasítással, kirekesztődéssel, a megsemmisüléssel. Az online tér feloldja a határokat. Már öt perc médiahasználat elegendő ahhoz, hogy a felhasználó „elválozzon” és egy olyan üzemmódba váltson, aminek a szabályai egészen mások, mint az offline kapcsolódás tereiben. „Hot”-nak lenni például azt jelenti, hogy egy rendezett, jó családból való fiatal lány olykor olyan tartalmakat is feltölt az internetre, amik valóságos közegben vállalhatatlanok lennének számára, s amiket családtagjai sem tudnának elképzelni róla.³

A közösségi oldalak biztosítják az aktuális „jelen-lét”-et. A „fent vagyok”, „online vagyok”, egyet jelent számukra a „vagyok”-kal, míg az offline életforma egyfajta szegregációval, izolálódással azonos. A közösségi média torzító hatásai közül az úgynevezett online személyiség kialakulása az iskoláskorú fiatalokat is veszélyezteti. Az online személyiség kommunikációja, a digitális kommunikáció „kvázi anonimitása”, az érdemi visszacsatolás vagy retorzió hiánya, illetve gyengesége miatt az offline kommunikációhoz képest durvább és jóval több sértést, személyeskedést is elbír.⁴ Az a fajta „énesség”, amit megenged a szociális média, lassan, de biztosan szivárogo át az offline térbe is, ahol előbb-utóbb tapasztalhatóan maladaptív, használhatatlan technikának bizonyul.

Az online tér a *látszólagos* boldogság tere, ahol az érzelmek „tűzijáték sebességgel” képződnek, ami erősíti az addiktív hatást. Az eltúlzott én-reprezentációk folytonos rivalizációt generáló hatása és az ezzel járó passzív sóvárgás mellékhatásként szűrődik a felhasználó érzelmvilágába. A gyors kattintások kora nem kedvez olyan készségek beépülésének, amikhez idő, rendszeresség és tartós kondicionálás szükséges. Az MI sem segít például gondolkodni, mert helyettünk gondolkodik, „megmentve” minket attól, hogy rátaláljunk a tanulás, gondolkodás belső útjaira, vagy kidolgozzuk saját *megküzdési* stratégiánkat. Az infotechnológiával nem az a baj, hogy gonosz, hanem az, hogy megszűnt ESZKÖZNEK lenni és beleszól a személyiség fejlődésébe, alakulásába.⁵

A legveszélyesebb azonban a „cyberbullying” jelensége, ami figyelemreméltó méreteket öltött a fiatalok között és az érdeklődés fókuszába került. Ez a fajta zaklatás sajnos sok esetben „láthatatlan” marad a felnőttek előtt és felfogható egyfajta csoportos szórakozásként is. A kortárs csoport agressziója mindig is jelen volt a „kiskamszok” között a személyiségfejlődés részeként, de mostanában zárt közösségekre jellemző agressziós potenciált mutat, a börtönök, árvaházak, nevelőotthonok feszültség-szintjét megidézve, illetve egyfajta kommunikációs mintává vált. A mai gyerekek valóban össze vannak zárva az „online tágasság” terein. Az alvást kivéve, folyamatosan „együtt” vannak, mindenki mindenkiről mindent tud, szuperegók figyelnek szuperegókat, hibázni nem lehet és a közösségi tér nem ér véget az iskolai elfoglaltságok végétével. Ez a hiperkonnektív állapot érzelmileg akkor is megterhelő, ha a gyermekek ezt nem

érezkelik, és melegágya a korai kiégésnek, a közönynek vagy agresszív viselkedésnek.⁶

Az MI használatának problematikáját sem hagyhatjuk figyelmen kívül, jóllehet még *nem terjedt el olyan mértékben*, mint „elődei.” Azt azonban tudatosítanunk kell, hogy az MI „nem egy ostoba automata, amelyik az eredménytől függetlenül ugyanazokat a lépéseket ismétli újra és újra. Erős önhelyesbítő mechanizmusokkal vértették fel, amelyeknek köszönhetően tanul a hibáiból. Önálló logikai kapcsolásai nem mindig ismerhetők fel azonnal, egy-egy utasítást sajátos logika szerint értelmezhet, észrevétlenül befolyásolja választásainkat, döntéseinket. Az MI nem a számítógépek rosszindulata, hanem saját hiányosságaink miatt jelent egzisztenciális fenyegetést ránk.”⁷

Gyermekek nevelését végezve érzékeljük, milyen erős ágens a média nevelői autoritása, ami két okból hatékony – ahogy azt Couldry írja. Az egyik ok a szükségszerűségben rejlik: a tartalomgyártók minél szélesebb körben szeretnék fenntartani az érdeklődést a produkcióik iránt, s ha sikeresek, akkor ezt el is érik. A másik ok az a legitimációs hatás, amely újracsomagolja a mindennapi életet egy médiaközpontú realitásba a mediatizált központok tágabb mítoszán keresztül.⁸ A nevelő erő nem a pedagógiai tartalomban van, hanem a megmutatás narratív sémájában, amennyiben egyfajta „hogyan élünk?” típusú tudást biztosít azáltal, hogy modellként referenciapontokat kínál fel a hétköznapi emberek számára. Minél több ilyen referenciapont van, annál erősebb a mintaadás. Az ilyen típusú megjelenítés erős érzelmi bevonódást is jelent. Ez a hálózati kommunikáció a közösségi média világára is igaz, az pedig

már a kommunikáció rituális modelljével támasztható alá, hogy a megmutatás formája miért erősebb hatású a tartalomnál.⁹

Nos, a helyzet minimum aggasztó, ha az infotechnológia gyermekeinkre gyakorolt negatív hatásait vesszük számba, és inkább a veszélyekre koncentrálunk, mint technológia nyújtotta esélyekre. Talán azért, mert a gyermekek kiszolgáltatott utánczók, akik ma is védelemre, útbaigazításra szorulnak. Az őket körülvevő felnőtteknek azonban sok esetben nincs energiájuk gyermekeik online jelenlétét is nyomon követni. Vagy azért, mert nem járatosak infokommunikációs világukban, vagy nincs idejük számukra irreleváns (gyerekes, értéktelen) internetes tartalmak, technikák megismerésére, vagy egyszerűen csak túlterheltek.

Tempora mutantur...

„Az alkalmazkodás képessége minden más-hoz képest felértékelődött.”¹⁰

A fentebb vázolt jelenségek nem csupán egy új technológia térhódításáról és embergyerekekre gyakorolt hatásáról szólnak. Sokkal mélyebb, átfogóbb, a társadalom minden szegmensét érintő változás idejét éljük, ami az egyházat sem hagyja érintetlenül. A mindenkori Isten népe sok-sok változás tanúja, érintettje volt már története során és mindig kihívást jelentett számára megtalálni a helyét az adott történelmi kontextusban. Környezetéhez való viszonyulásában meglegelni az optimális távolságot, az igazodás és/vagy elhatárolódás mértékét a múltba révedés, vagy újjal való sodródás között.

Hans Küng a Világvallások etikájában posztmodern korunkkal kapcsolatban így

fogalmaz: „A posztmodern nem modern-ellenes. A vallások általában múltba kapaszkodó antimodernizmusa nem járul hozzá a krízis megoldásához. Ne osszuk a konzervatív előítéletet, miszerint a régi eleve jó.”¹¹ A „változás értelmezése önismeretünk szerves része”¹², az egyháznak is feladatot ad.

Pál apostol egy olyan világba vezette be a változás gondolatát, amely inkább egy idealizált aranykorba való visszatérés gondolatát tartotta követendőnek. Pedig nem volt politikai vagy társadalmi megújító programja, közösségeket evangelizált és egyéneket lelkigondozott. Az általa hirdetett Krisztusról szóló evangélium rendelkezett társadalomformáló erővel. Ugyanakkor az is igaz, hogy ez az üzenet nem fordult el a társadalmi valóságtól, hanem benne élve formálta. Bármennyire tiszteltreméltó és figyelemreméltó elveket is vallottak a zsidó esszénusok vagy a zsidókeresztény közösségek, magukba fordulásuk miatt erejüket veszítették és elenyésztek. A Pál által hirdetett evangélium és az általa alapított gyülekezetek azonban nem. A megmaradás titka talán éppen abban található, hogy az előbbiektől eltérően, önazonosságukat nem feladva szóba álltak koruk társadalmi és történelmi realitásával.¹³

„Az igazság nagyvonalú ajánlata minden nemzedéknek, mindenfajta szocializációjú embernek szól. Minden generációnak újra kell hirdetni az evangéliumot, mindig más feltételek között, folyamatosan változó nyelvezettel.”¹⁴

Minden intellektuálisan komolyan vehető gondolkodó tudja, hogy korunk a változás kora. Nem élhetünk tovább úgy, ahogyan eddig tettük, és nem gondolkozhatunk úgy, ahogyan eddig tettük, hiszen

civilizációnk, kultúránk, környezetünk felett alkonyodik. A szemléletváltás azonban komoly pszichés terhet jelent, és elsősorban gyászmunkát igényel. Az egyház lehet a korszak gyászterapeutája, ugyanakkor a feltámadás üzenetének hirdetője és bárkakészítője a következő nemzedéknek.¹⁵ Peter L. Berger vallásszociológus szerint a modernitással és a posztmodernnel találkozó egyház nem választhatja sem a dedukció, sem a redukció útját.¹⁶ Az előre vivő út az indukcióé, amelyen a tradíció által továbbadott tapasztalat és a kor kihívásaiból adódó kortárs tapasztalat összeér, és konstruktív párbeszédet kezd egymással.¹⁷

Az egyház szolgálatának a posztmodernben is támogatója az emberben levő mély igény a valódi spiritualitásra, amely nélkül nem tud élni. A „homo religiosus” az egyetlen öntranszcendenciára képes lény, aki tudja ugyan egy önmagán kívül levő valóságban keresni léte értelmét,¹⁸ de elbizonytalanodik egy egységes és átfogó világkép hiányában, és információk özönében is egyre nehezebben dönt még alapvető kérdésekben is.¹⁹ „Egyszerre kell az alteritás és a posztmodern eszköztárát használnia, és olykor váltania. Otthon kell lennie a Biblia világában és az alteritás fogalomkörében, a tradicionális organikus közösség érzésvilágában és értékeiben. De ugyanakkor tájékozódni kell a médiaözön hatásai közepette a posztmodern diskurzusban. Meg kell ismernie azt, különösen akkor, ha fontos számára az egyházi utánpótlás, ha el akarja érni a fiatalokat.”²⁰

A változás nem feltétlenül rossz: nagyobb tapasztalatra, tudásra tehetünk szert, amelyeket később hasznosíthatunk, ezáltal kedvezőbb helyzetbe kerülhetünk. A változás

ugyanakkor a legtöbb esetben krízissel jár együtt, ami növelheti a stresszt, beszűkítve a tudatot.²¹ Ilyenkor kísértheti meg az egyházat, hogy a fundamentalizmus elkeseredett válaszával igyekezzen stabilizálni pozícióját a világ sodrásában, a rábízott igazság egyedüli és kizárólagos védelmezőjeként és értelmezőjeként tüntetve fel magát.

Luther Magnificat Kommentárjában megkülönbözteti a nem hívő és hívő ember igazsághoz való viszonyát. Az előbbi érvényesíteni akarja az igazságot, míg a második tanúságot tesz mellette. „Elégedj meg a bizonyágtétellel, ha igazad van, de igazadnak nem tudsz érvényt szerezni, bízd Istenre az ügyet, a te kötelességed, hogy hitet tégy mellette, a győzelmet Isten magának tartja fenn. Ha Ő azt akarja, hogy győzz, akkor Ő maga megcselekszi azt... Ha pedig nem akarja, akkor elégedj meg az Ő irgalmasságával, ha el is veszik tőled az igazság győzelmét, a bizonyágtételt nem vehetik el. Mert ebben nyilvánul meg Isten irgalmassága. Az életet elvehetik, a hitet és az igazságot nem.”²²

Vagyis az egyháznak minden időben ugyanaz a feladata: hogy hordozója legyen Krisztus igazságának. Hordozója, de nem birtokosa és nem megmentője. Krisztus ügyét nem kell megmenteni, azért Ő maga kezekedik. A megmentő, megtartó nem az egyház, hanem a Krisztus. Ezzel a bizodalommal és szabadsággal kínálhatja fel Krisztus igazságát az egyház minden generációnak, szabad szeretettel ajándékozva oda azt IKT-eszközökkel jól felszerelt iskoláiban ülő gyermekeinknek is.

Hagyomány és tapasztalat között

„Hiszen a múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk. Azon állunk.”²³

Az egyháznak nincs mandátuma a nevelésre, a teremtési rendben az a szülők feladata.²⁴ Ezt ők delegálhatják vagy az államnak, vagy az egyháznak. Az egyház, mint a misszió, a keresztelés és a katechézis letéteményese vette át a funkciót egyrészt a szülők-től, másrészt Jézus Krisztustól.²⁵ S jóllehet a katechézis a felvilágosodás után levált a tanítás-nevelés általános szolgálatáról, a protestáns iskolázás nevelésén a teljes ember „növelését” értette. Ez következett egyrészt a test-lélek-szellem egységét (Lk 2,40) képviselő bibliai antropológiából, másrészt pedig abból a Kálvin által képviselt felismerésből, hogy a világ nem más, mint *theatrum gloriae Dei*, s ilyen értelemben a keresztyén hit valamennyi ismeret integrálására lehetőséget ad.²⁶

Ilyen teológiai alapvetéssel magától értődően vállalta a magyar református egyház is évszázadokon át az iskolafenntartó egyház szerepét. A két világháború között például több iskolája volt, mint temploma, sokkal nagyobb számban alkalmazott tanárokat, mint lelkészeket és jóval többet fordított kultúrára, mint a szorosabb értelemben vett lelki munkára.²⁷ Ez azt jelenti, hogy egyházunk az intézményes nevelés terén szerzett korábbi tapasztalatai nyomán igen jelentős örökséget tudhat magáénak. Új iskoláinak megnyitásakor ez a muníció és persze a nosztalgia erős inspirációt adott egy református iskolarendszer újra élesztésére. De mára a világ, a társadalom olyan gyökeres változásokon ment át, ami

szükségessé tette/teszi, hogy a nosztalgiával való leszámoláson túl, iskolai hagyományával is önreflektív módon nézzen szembe a református egyház.

Hagyományaiból adódó sajátosságai mára már nem feltétlenül számítanak specifikusnak. Versenyképes tudást, magas színvonalú oktatást állami iskolákban is kaphat a tanuló. Nemzeti identitásunk sem szorul a mi felekezeti iskoláink védelmére. Az európai szellemi hidak, kapcsolatok ápolása sem csak a protestáns iskolák gyakorlatának a része mára. A Szentírásban való jártassághoz sem csak a református iskolában lehet hozzájutni, tekintettel a magyar iskolákban kötelezővé tett felekezeti hitoktatásra. „A szabadelvű szellem is addig (volt) jellegzetes meghatározó eleme a református iskolai hagyománynak, amíg a klasszikus szabadelvűség alapértékei be nem épültek a közoktatásba.”²⁸

A református iskola jellegzetességei ilyen módon egyrészt feloldódtak a közoktatás megváltozott koncepciójában, másrészt felülírta őket az aktuális közösségi gyakorlat. Ez utóbbira jó példa a spontán szegregáció. A régi idők református iskolája első sorban a nehéz sorsú, egyszerű emberek gyermekeit hozta helyzetbe, lehetőséget adva a mélyről jövő tehetségek kibontakozásának. Mára már, eltekintve néhány speciális pedagógiai programmal rendelkezőtől, a református iskola a középosztály, de inkább „felső középosztály” iskolája lett.

A református iskoláknak időről-időre meg kell fogalmazniuk és deklarálniuk kell irányultságukat, céljaikat. Például, hogy egyházi „utánpótlás” kinevelésére koncentrálnak, vagy a protestáns értelmiség megerősítésére töreksenek; exkluzív vagy inkluzív nevelés felé orientálódnak. Nemcsak

identitásának tisztázása okán, de az egyre bővülő, színesedő közoktatási palettán is meg kell rajzolnia profilját az igények és lehetőségek koordinátarendszerében. A református nevelés hagyományai mindazonáltal ma is jó eligazodási pontokat adnak a református iskoláknak. Ezek közül leginkább aktuálisnak azt a lutheri gondolatot tartom, amely a protestáns iskola felállításának egyik célját a családi nevelés megtámogatásában jelölte meg.

Luther szerint a családi nevelés hiányosságának okai, hogy „*a szülők kemények szívükben, alkalmatlanok a nevelésre, és egyéb bajaik miatt erre nem érnek rá*”²⁹. Luther akár a mai családokról is írhatta volna a fentieket, hiszen az egzisztenciateremtés/megőrzés miatt ostromállapotban levő családok ma ugyanilyen kevéssé tudják betölteni a gyermekek testi-lelki szükségéit. Bodó Sára szerint a családi nevelésnek vannak olyan funkciói, amelyeket az iskola a maga eszközeivel ma is megerősíthet. Az iskola – a magas színvonalú oktatáson túl – lehet az érzelmi szocializáció, az önálló véleményalkotás, az életkérdések feltevésének, a lelki gondozásnak és az áldásközvetítésnek a helye.³⁰ Ennek a reformációs szemléletnek a részleges megvalósulását mára már jelzik azok a friss vallásszociológiai tanulmányok, amelyek kívülről, a kutató objektivitásával vizsgálják egyházi iskoláink családi funkciókat is támogató *szocializáló* működését.

Érdekes azonban odafigyelni két olyan jelenségre, amelyek változások idején különösen vonzó startégiának tűnnek, de hosszú távon komoly veszélyforrások az egyház intézmények, különösen az iskolák működésére nézve.

1. *Az egyházi fenntartó mint hatalmi tényező.* Az egyházi iskolák mindennapjait leárnyékolhatják a túlzó, vagy egyenesen irreális fenntartói elvárások. Ennek alapja az a csaknem három évtizede megfogalmazott vízió és célkitűzés, ami missziós mezőként jelöli meg az egyházi iskolát. Ennek a látásnak a gyakorlati megvalósulása folyamán azonban eltolódás következett be. Az egyház nem csak missziós mezőnek, de olykor a misszió eszközének is tekinti az iskolát (a szülők legyenek gyülekezeti tagok, a tanárok fizessenek tizedet, a szülőkből alakítsunk egy alternatív gyülekezetet, a tanárok tartsák a reggeli áhítatokat, stb...), sőt a feladatot is az iskolának delegálja. Vagy az iskola közösségétől várja el, hogy magát a fenntartó egyház kihelyezett gyülekezetének tekintse, vagy pedig azt, hogy a maga eszközeivel érje el az iskolahasználók gyülekezeti integrációját. Ez többszörösen is problematikussá teszi a fenntartó és az iskola viszonyát. Egyrészt azáltal, hogy az egyház missziói céljai mellé olyan eszközöket rendel, amelyek idegenek a keresztyén misszió természetétől. Az iskolára a munkaadói függelem okán gyakorol nyomást, a tanulók és szülők felé pedig a minőségi oktatás fejében vállalandó csatolt áruként „kínálja” önmagát, amit nyilvánvalóan „nem illik” visszautasítani. Másrészt a tőle munkajogi értelemben függő iskolát olyan területre kényszeríti, amely számára idegen, a feladatellátásából nem következik. Ez a konstrukció ellene hat a misszió bibliai célkitűzésének, ami semmiképpen nem a statisztika javítása, vagy a templomter megtöltése. A misszió, ha tiszta motivá-

ciókkal zajlik, sosem a misszionáló érdekeit szolgálja, hanem a célcsoport javát keresi, akik nemet is mondhatnak...

2. *Indoktrinálás.* Ehhez kapcsolódóan újra ifj. Bibó István eszméltető tapasztalatai: „Le kell szögezni, hogy a »világnézeti-leg elkötelezett« iskola sokkal nehezebb műfaj, mint a »semleges«, ahol csupán színvonalas oktatás (és esetleg az általános társadalmi normáknak megfelelő nevelés) a kitűzött cél. A világnézeti elkötelezettség – még ha a legpozitívabb értelemben vesszük is –, mégiscsak hatni akar, saját meggyőződését továbbadni és terjeszteni; s emiatt nagyon közel van hozzá egyrészt a doktrinerség, másrészt az agitáció kísértése. A doktriner és agitáló meggyőződés azonban csak a gondolkodni resteket, a receptre vágyókat, a mankóra szorulókat, a szabályokba kapaszkodókat, a hézagtalan világkép-re áhítózókat, a magukat csak nyájban jól érzőket nyeri meg magának, pontosabban ilyenné neveli – tudatosan, vagy öntudattalanul – azokat, akiket nevelni alkalma van, ha hagyják magukat. Az ilyen növendékekből aztán lehet jó alattvaló, drága testvér, kellemes elvtárs, vagy végsőig kitartó katona, de önállóan gondolkodó ember nem. A hitbeli elkötelezettség terjesztése igazán csak a hiteles példa erejével képzelhető el, ez nagyon keskeny út, s ezen a keskeny úton két halálos ellenség van; a képmutatás és az erőszak...”³¹

Szakmai identitásunk alapja, hogy „sem a pedagógiát elkeresztényíteni, tehát kizárólag a lelki élet szolgálatába állítani, sem az evangéliumot a nevelés kizárólagos szolgálatára

rendelni nem lehet³² – írja Rózsai Tivadar, felhívva a figyelmet arra, hogy a pedagógia és hitélet határterületein mozgó katechézisnek ügyelnie kell az arányok megtartására. Ebben segítheti a katechétát, ha segítő foglalkozásuként értelmezi magát. Ez megóvhatja mind a pedagógiai, mind a hitéleti szakértő szerepének kényszereitől. *Ugyanakkor felszabadítja arra, hogy a rábizottak felemelését, facilitálását, mentorálását vállaló professzionális segítővé váljon, ami szerepkörének kiszélesedését és átalakulását is jelenti.*

„A történetek olyan adatok, amelyeknek lelkük van.”³³

„Az emberi civilizációt nemcsak társadalmi tömegpusztító fegyverekkel lehet elpusztítani, de olyan történetekkel is, amelyek megbontják a köztünk lévő kötelékeket.”³⁴

Mára a nagy intézmények, a kultúránkat hordozó nagy gondolatok, alapelvek, a tudományos gondolkodás és szakértelem, illetve általában a humán műveltség ideje lejárt, autoritása megszűnni látszik. Az egyház a maga mondanivalójával szintén opcionálissá vált, nem versenyezhet a mindent elárasztó digitális kultúrával, de földi létmódját, emberi eszköztárát tekintve van egy komoly lehetősége, amit a rábizott bibliai történetek nyitnak meg számára.

A történetek ugyanis alapvető emberi igényt elégítenek ki. Olyan filogenetikusan beépült, adaptív funkció, ami ősidők óta azoknak a természeti és emberi környezetre vonatkozó információknak az átadását jelentette, melyek ismerete nagymértékben növelte a túlélési esélyeket. A generációkon keresztül tovább adott történetek egyfajta

könyvtárként működtek: az írásbeliség előtt ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy az összegyűjtött tudás fennmaradjon és tovább örökíthető legyen.³⁵

A narratívák mind a mai napig rendkívül vonzó tájékozódási pontokat kínálnak a komplex valóságban. A narratívák multiverzionálisak; egyszerre boldogtalanságunk és a boldogtalanságból való kilábalásunk eszközei. *A narratíva magával ragad bennünket és érzelmeiket generál.* Saját életünk is könnyebb, ha elmesélhetjük. A közös narratív átélés pusztán térbeli együttlétben messze túlmutató közösséget teremt. A tapasztalatoknak narratívákban való átadása olyan kapcsolatokat teremt az emberek között, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, mert hasonló mintákban, szerepekben, cselekvéssorozatokban éljük meg a világot. Ez az agyunk börtönéből, valamint az „itt és most”-ből való kitörés valami egészen elképesztő: a tudatmobilitás fajnak nagy evolúciós vívmánya. Narratíváinkban megteremtjük a kultúránkat és mentális otthonunkat, ahol kiismerjük és jól érezzük magunkat. Tulajdonképpen narratív visszhangkamrákban élünk.³⁶

A koherens élettörténet kialakítása és átadása is létszükséglet, így teremtjük meg pszichikai jóllétünket. Emlékezetünkre támaszkodva újra és újra megfogalmazzuk önmagunkat, folyamatosan újratekertjük önzonosságunkat. Amikor újra mesélünk történeteket, nemcsak megszerezük az eseményeket, hanem fontossági sorrendet állítunk fel közöttük. Egy történet átalakításával természetesen „szűkül”, ugyanakkor rendeződik is a világ. *A saját világunk is.*³⁷

Peseschkian kilenc pontban foglalta össze a történetekkel kapcsolatos megállapításait,

a történetek terápiás, gyógyító lehetőségeit, rámutatva azokra a lelki folyamatokra, amelyek a befogadóban játszódhatnak le (tükör-funkció, modellfunkció, közvetítő funkció, raktár-hatás, hagyomány- és transzkulturális közvetítő funkció, regresszív és ellenminta funkció, valamint az álláspont változtatásra kaput nyitó lehetőség).³⁸

Nem véletlen, hogy az „Istenről szóló szövegek sem tételes igazságként állnak előttünk, sokkal inkább történetek formájában. A legegyszerűbb és legfontosabb tanításokat, az emberi lét alapvető kérdéseire adott válaszokat, amelyek egzisztenciális és elementáris módon érintik és érik el az embert. Nem a dogmák és teológiai tantételek, elméletek útvesztőjéből ismerhetjük meg, hanem azokból a nagyon mély, archaikus tudásanyagot hordozó őstörténetekből, evangéliumi történetekből, amelyek emberi sorsokat, élet- és döntéshelyzeteket tárnak fel előttünk”³⁹.

A bibliai történetek ereje és hatása abban rejlik, hogy nem csupán egyszeri esemény-sort beszélnek el, hanem folyamatosan történő kinyilatkoztatásról van szó, aminek a mindenkor emberrel szemben igazságigénye van.

„A Bibliában szereplő történetek nem történelmi, régészeti igazságként jelennek meg, hanem olyan metaforikus képi nyelven elbeszéltek „vallásfolyammá” váltak, amely magában foglalja Isten áldó és szabadító jelenlétének élményét, rejtőzködésének, hallgatásainak emlékét, és mindeközben magába öleli a hétköznapi kis életek történeteit is.”⁴⁰

„Amikor Jézust, mint történetmesélőt látjuk, figyelembe kell vennünk, hogy példázataival, történeteivel nem hozott új tanítási formát, hanem ő is bekapcsolódott

elődei tanítási módszerébe, és számos ponton rokonságot mutatott kora írástudóival, illetve a rabbinikus tanítási hagyományokkal. A forma, a módszer ugyanaz volt, Jézus azonban új tartalommal töltötte meg azt.”⁴¹

Az absztrakt fogalmak távol álltak tőle, sokkal inkább a direkt beszédet kedvelte. Szemléletes, hétköznapien eleven képek, erőteljes fordulatok jellemezték megszólalásait.

Ma vizuális kultúrában élünk, ami azt jelenti, hogy a legtöbb információ, élmény a látványból fakad számunkra, ezért sokkal nehezebb valóban „meghallani” valamit, figyelni valamire. Ezért „nagyon fontos, hogy a hívők közösségének hitvallásai, tanai a történetekben feloldódjanak újra és újra, kontextuálisan és megújító módon átalakuljanak.”⁴²

Bíznunk kell az átadott bibliai történetekben. A jó történetek mindig arra készítetnek, hogy utánagondoljunk és a magunk számára fejtsük meg őket. Jézus is lezáratlan képeket, történeteket használt, vállalva ennek a kockázatát.⁴³ Az egyház tanítói hivatala számára veszélyesnek tűnhet ez a jézusi szabadság. Pedig éppen a megmagyarázott, valamire kielezett történetek, azok a bizonyos tanulmányok⁴⁴ teszik illusztrációvá, rávezető didaktikus eszközzé, instrumentalizált textussá a bibliai szövegeket. Bíznunk kell a hallgatóinkban is, ha célnak tartjuk az „öntudatos keresztyén életre nevelést.”⁴⁵ A történet és a gyermek tudnak egymással mit kezdeni. És végül, bíznunk kell Istenben, akinek kezében van minden, ezért nem minden tőlünk, tetteinktől, tanításunktól függ.⁴⁶

„Ma olyan világban élünk, ahol már nincs abszolút igazság és a nevelésben is ezt kell csinálni; nem átadni, hanem kibontakoztat-

ni azt, ami jön... De ha nem vállaljuk az értékeinket, nem is tudjuk átadni őket.⁴⁷ Vagy miközben azon izgulunk, hogy *hogyan* tudnánk lépést tartani azzal, ami gyermekeinket körülveszi, aközben elfelejtjük átadni nekik azt, *amit* csak mi tudunk átadni.

A 20. század közepéig minden generáció egy hatalmas történet részeként tekintett önmagára és az adta élete értelmét, ha sorsát alárendelhetette egy nálánál nagyobb ügynek, ha életükkel vagy halálukkal előbbre mozdíthatták ezt a nagy és szent történetet. Nem az emberhez tartozott egy történet, hanem az ember tartozott egy történethez.⁴⁸

A bibliai szereplők történetei azért lebilincselőek, mert élénk tárják, hogyan lett ma-

gunkfajta földi embereknek Istennel közös történetük. Ha ezeknek a történeteknek csupán a pszichológiájában, gyógyító erejében bízunk, az is megérné a fáradságot, hogy átadjuk őket. Mi azonban bízhatunk a mellékük rendelt ígéretekben is; hogy Isten maga áll a Róla szóló történetek mögött, s a Róla szóló beszéd Igévé válhat. Olyan eseményé, amelyben Ő maga jön el, hogy a nagy Megváltás-történet részeseivé tegyen bennünket. Ezért a bibliai történetek, a megfelelő beszédmód megtalálása mellett, a katechézist stratégiai fontosságú szolgálattá teszik az egyházban és felhasználó-barát, időszerű tartalommal a világban. A történetek valóban olyan adatok, amelyeknek lelkük van...

ABSTRACT

Today the digital world is not only a defining segment of the lives of younger generations, but also a factor influencing their personal development. The church encounters this phenomenon most in catechesis, as well as changes in the social context. The church must find a way of speaking between tradition and experience that reaches and addresses the students of church schools. In the work of recoding as change management, the telling of biblical stories plays a particularly important role.

Keywords: digital world, catechesis, tradition, change management, biblical stories

Felhasznált irodalom

- ACZÉL Petra: *Neked van igazad?* Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2017.
- ADORJÁN József: *Hitből hitbe II.*, Budapest, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1990.
- ANDOK Mónika: *Digitális vallás. Az új információs technológiák hatása a vallásokra, vallási közösségekre Magyarországon*, Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2022.
- BAUMGARTNER Isidor: *Pasztorálpszichológia*, Budapest, Szechenyi Egyetem TF Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Híd Alapítvány, 2003.
- BIBŐ István ifj.: *Hit és értelem. Iskola- és egyházközzeli írások*, Budapest, Argumentum Kiadó, 2018.
- BODÓ Sára: Az egyházi iskola és a családi funkciók, in Pompor Zoltán (szerk.): *Református pedagógus identitás*, Budapest, Református Pedagógiai Intézet, 2008.
- BOLYKI László: *Apák és fiúk*, Budapest, Harmat Kiadó, 2024.
- BREITHAUPT, Fritz: *A narratív agy*, Budapest, Typotex Kiadó, 2024.
- COULDRY, Nick: *Media Society, World. Social Theory and Digital Media Practice*, Cambridge, Polity Press, 2012.
- FULLER, Andrew: *Nehezen kezelhető gyermekek*, Budapest, Scolar Kiadó, 2009.
- GYÖRI L. János: Magyar reformátusként Európában, in Pompor Zoltán (szerk.): *Református Pedagógus Identitás 1.*, Budapest, Református Pedagógiai Intézet, 2008.
- HARARI, Yuval Noah: *Nexus*, Budapest, Central Kiadó Csoport, 2024.
- HELLER Ágnes: *Mi a modernitás?*
<https://mindentudas.hu/eloadasok/tudomanyteruletek/bolcseszettudomany/141-filozofiai-tudomanyok/6o28-mi-a-modernitas.html> (Letöltés: 2025.02.02.)
- HORVÁTH Márta: *A történetmondás eredete*, Budapest, Typotex Kiadó, 2020.
- KÁDÁR Annamária – Kerekes Valéria: *Mesepszichológia a gyakorlatban. Az önbecsülés és a küzdőképesség megalapozása gyermekkorban*, Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2017.

- KAMARÁS István: *Kis magyar religiógráfia*, Budapest, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2003.
- KIECHLE, Stefan: *A hatalom gyakorlása: Kecskemét*, Korda Kiadó, 2010.
- KÓSA László: *Protestantizmus és magyar művelődés*, 73.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/CredoEvangMuhely_02_1996_3_4/?pg=74&layout=s.
- KOVÁCS Lajos: *A vallás helye a társadalomban* – Peter Berger nyomában, 30–33.
http://communicatio.hu/publikaciok/kovacs_lajos/vallas_a_tarsadalomban.pdf (Letöltés: 2025.02.02.)
- KUSTÁRNÉ Almási Zsuzsanna: *Éltre kelt történetek. Bibliai történetek katechetikai feldolgozása a báb és dráma eszközeivel*, Budapest, Kálvin Kiadó, 2023.
- LUTHER Márton (1524): *Németország összes városainak polgármestereihez és tanácsosaihoz keresztyén iskolák felállítása és fenntartása végett*, in Masznyik Endre (szerk.): *D. Luther Márton Művei*, Pozsony, Luther Társaság, 1908.
- PESECHKIAN, Nossrat: *A tudós meg a tevehajcsár. Keleti történetek – Nyugati lelki bajok*, Budapest, Helikon Kiadó, 1991.
- RÓZSAI Tivadar: *Az egyház jövője*, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2014.
- SAFRANSKI, Rüdiger: *Mennyi globalizációt bír el az ember?* Budapest, Európa Könyvkiadó, 2004.
- SENNHAUSER, Walter: *Kérlek, ne oktass!* Budapest, Kálvin János Kiadó, 1999.
- STEIGERVALD Krisztián: *Generációk harca a figyelemért*, Budapest, Partvonal Könyvkiadó, 2023.
- SZABÓ Ildikó: *Strukturális erőszak*, in *Embertárs* 2011/2, 133–141.
- SZÜCS Ferenc: *A posztmodern kor embere, mint igehallgató*, in Kun Mária – Morvai Judit (szerk.): *Tanulmánykötet az 50 éves Marjovszky Tibor tiszteletére*, Kolozsvár, B&V Bt, 2003.
- TARI Annamária: *Bullying. Mit tehet ellene szülő, gyerek, tanár?* Pedagógiai Esték, 2017.09.26. <https://www.youtube.com/watch?v=fo6sK5BY96o> (Letöltés: 2025.02.02.)
- TARI Annamária: *Hol a boldogság mostanában?*
<https://www.youtube.com/watch?v=14WFIY1voPY> (Letöltés: 2025.02.02.)
- TILLICH, Paul: *Rendszeres teológia*, Budapest, Osiris Kiadó, 2000.
- TWENGE, Jean M. – Barsi Annamária: *iGeneráció – Akik közösségi médián és okostelefonon nevelkedtek*, Budapest, Édesvíz Kiadó, 2018.
- VARGA Gyöngyi: *Tanuló közösség és „narratív” hit*, in Szabó Lajos (szerk.): *Teológia és oktatás*, Budapest, Luther Kiadó, 2015.
- VEKERDY Tamás: *Érzelmű biztonság?* Budapest, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2011.
- VESELSZKI Ágnes: *Verbális és vizuális agresszió. Az internetes trollok*, *JEL-KÉP* 2017/2, 17.
- VÖRÖS Éva: *Kötényes teológia. Esszék és tanulmányok*, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2016.
- ZULEHNER, P. M.: *Igen a vallásra – nem az egyházra? Az egyház a holnap multikulturális társadalmában*, in Kock, M. (szerk.): *Az egyház a 21. században*, Budapest, Kálvin Kiadó, 2007.
-
- ¹ Steigervald Krisztián: *Generációk harca a figyelemért*, Budapest, Partvonal Könyvkiadó, 2023, 108.
- ² Fuller, Andrew: *Nehezen kezelhető gyermekek*, Budapest, Scolar Kiadó, 2009, 108.
- ³ Twenge, Jean M. – Barsi Annamária: *iGeneráció – Akik közösségi médián és okostelefonon nevelkedtek*, Budapest, Édesvíz Kiadó, 2018, 18–21.
- ⁴ Veszeltszki Ágnes: *Verbális és vizuális agresszió. Az internetes trollok*, *JEL-KÉP* 2017/2, 17.
- ⁵ Tari Annamária: *Hol a boldogság mostanában?*
<https://www.youtube.com/watch?v=14WFIY1voPY> (Letöltés: 2025.02.02.)
- ⁶ Tari Annamária: *Bullying. Mit tehet ellene szülő, gyerek, tanár?* Pedagógiai Esték, 2017.09.26. <https://www.youtube.com/watch?v=fo6sK5BY96o> (Letöltés: 2025.04.09.)
- ⁷ Harari, Yuval Noah: *Nexus*, Budapest, Central Kiadó Csoport, 2024, 185.
- ⁸ Couldry, Nick: *Media Society, World. Social Theory and Digital Media Practice*, Cambridge, Polity Press, 2012, 100.
- ⁹ Andok Mónika: *Digitális vallás. Az új információs technológiák hatása a vallásokra, vallási közösségekre Magyarországon*, Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2022, 91.
- ¹⁰ Steigervald: *Generációk harca*, 255.
- ¹¹ Szücs Ferenc: *A posztmodern kor embere, mint igehallgató*, in Kun Mária – Morvai Judit (szerk.): *Tanulmánykötet az 50 éves Marjovszky Tibor tiszteletére*, Kolozsvár, B&V Bt, 2003, 145.
- ¹² Heller Ágnes: *Mi a modernitás?*
<https://mindentudas.hu/eloadasok/tudomanyteruletek/bolcseszettudomany/141-filozofiai-tudomanyok/6o28-mi-a-modernitas.html> (Letöltés: 2025.02.02.)
- ¹³ Szabó Ildikó: *Strukturális erőszak*, in *Embertárs* 2011/2, 133.
- ¹⁴ Zulehner, P. M.: *Igen a vallásra – nem az egyházra? Az egyház a holnap multikulturális társadalmában*, in Kock, M. (szerk.): *Az egyház a 21. században*, Budapest, Kálvin Kiadó, 2004, 7.
- ¹⁵ Szabó: *Strukturális erőszak*
- ¹⁶ Kovács Lajos: *A vallás helye a társadalomban* – Peter Berger nyomában, 30–33.
http://communicatio.hu/publikaciok/kovacs_lajos/vallas_a_tarsadalomban.pdf (Letöltés: 2025.02.02.)

- ¹⁷ Tillich, Paul: *Rendszerezés teológia*, Budapest, Osiris Kiadó, 2000, 24.
- ¹⁸ Safranski, Rüdiger: *Mennyi globalizációt bír el az ember?* Budapest, Európa Könyvkiadó, 2004, 5–12.
- ¹⁹ Kamarás István: *Kis magyar religiógráfia*, Budapest, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2003, 156.
- ²⁰ Vörös Éva: *Kötényes teológia. Esszék és tanulmányok*, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2016, 156.
- ²¹ Steigervald: *Generációk harca*, 256.
- ²² Fabiny Tibor: *Hívő megértés*, Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008, 175.
- ²³ Klinghammer István: <https://felvidek.ma/2021/08/15/a-mult-nem-mogottunk-hanem-alattunk-va/> (Letöltés: 2025.04.10.)
- ²⁴ Brunner, D. Emil: *Das Gebot und die Ordnungen*, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1933, 498.
- ²⁵ Szűcs Ferenc: A református iskola küldetése, in *Alapvetés. Háttér tanulmányok a református iskolarendszer fejlesztéséhez*, Budapest, PRINTINGO – Digitális Nyomda és Grafikai Stúdió, 2017, 26.
- ²⁶ Kálvin, Johannes: *Institutio. A keresztyén vallás rendszere*, Budapest, Kálvin Kiadó 2014, 1.5.8.
- ²⁷ Györi L. János: Magyar reformátusként Európában, in Pompor Zoltán (szerk.): *Református Pedagógus Identitás 1.*, Budapest, Református Pedagógiai Intézet, 2008, 29.
- ²⁸ Kósa László: *Protestantizmus és magyar művelődés*, 73.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/CredoEvangMuhely_02_1996_3_4/?pg=74&layout=s (Letöltés: 2025.04.10.)
- ²⁹ Luther Márton (1524): Németország összes városainak polgármestereihez és tanácsosaihoz keresztyén iskolák felállítására és fenntartására végett, in Masznyik, Endre (szerk.): *D. Luther Márton Művei*, Pozsony, Luther Társaság, 1908, 173.
- ³⁰ Bodó Sára: Az egyházi iskola és a családi funkciók, in Pompor Zoltán (szerk.): *Református pedagógus identitás*, Budapest, RPI, 2008, 64–74.
- ³¹ Bibó István ifj.: *Hit és értelem. Iskola- és egyházközei írások*, Budapest, Argumentum Kiadó, 2018, 151.
- ³² Rózsai Tivadar: *Az egyház jövője*, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2014, 23.
- ³³ Aczél Petra: *Neked van igazad?* Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2017, 61.
- ³⁴ Harari: *Nexus*, 316.
- ³⁵ Horváth Márta: *A történetmondás eredete*, Budapest, Typotex Kiadó, 2020, 20.
- ³⁶ Breithaupt, Fritz: *A narratív agy*, Budapest, Typotex Kiadó, 2024, 12–25.
- ³⁷ Kádár Annamária – Kerekes Valéria: *Mesepszichológia a gyakorlatban. Az önbecsülés és a küzdőképesség megalapozása gyermekkorban*, Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2017, 24.
- ³⁸ Peseschkian, Nossrat: *A tudós meg a tevehajcsár. Keleti történetek – Nyugati lelki bajok*, Budapest, Helikon Kiadó, 37. (Ezek a következők: tükörfunkció, modellfunkció, közvetítő funkció, raktár-hatás, hagyomány- és transzkulturális közvetítő funkció, regresszív és ellenminta funkció, valamint az álláspont változtatásra kaput nyitó lehetőség)
- ³⁹ Kustárné Almási Zsuzsanna: *Éltre kelt történetek. Bibliai történetek katechetikai feldolgozása a báb és dráma eszközeivel*, Budapest, Kálvin Kiadó, 2023, 32.
- ⁴⁰ Varga Gyöngyi: Tanuló közösség és „narratív” hit, in Szabó Lajos (szerk.): *Teológia és oktatás*, Budapest, Luther Kiadó, 2015, 22.
- ⁴¹ Kustárné Almási: *Éltre kelt történetek*, 53.
- ⁴² Baumgartner Isidor: *Pasztorálpszichológia*, Budapest, Semmelweis Egyetem TF Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Híd Alapítvány, 2003, 562.
- ⁴³ Sennhauser, Walter: *Kérlek, ne oktass!* Budapest, Kálvin János Kiadó, 1999, 20–21.
- ⁴⁴ Vekerdy Tamás: *Érzelmű biztonság?* Budapest, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2011, 137.
Vekerdy szerint főben járó bűn a történetek, mesék tanulságát kimondani, mert abban a pillanatban az nem etikai nevelés, hanem erőszak. A mese sodró képi világából az intellektusba emelt történetből kiöljük az élményt.
- ⁴⁵ Adorján József: *Hitből hitbe II.*, Budapest, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1990, 152.
- ⁴⁶ Kiechle, Stefan: *A hatalom gyakorlása*, Kecskemét, Korda Kiadó, 2010. 497, 35.
- ⁴⁷ Bolyki László: *Apák és fiúk*, Budapest, Harmat Kiadó, 2024, 189.
- ⁴⁸ Uo.